

Adv. 6, eabb 1981.

5. Goffner, D., Sinare, H., Gordon, L.J. 2019. The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative as an opportunity to enhance resilience in Sahelian landscapes and livelihoods. *Reg. Environ. Chang.* 19, 1417–1428.

6. Hajat, S., Proestos, Y., Araya-Lopez, J.-L., Economou, T., Lelieveld, J. 2023. Current and future trends in heat-related mortality in the MENA region: a health impact assessment with bias-adjusted statistically downscaled CMIP6 [SSP-based] data and Bayesian inference. *Lancet Planet. Heal.* 7, e282–e290.

7. IPCC, 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* New York.

8. Rohatyn, S., Yakir, D., Rotenberg, E., Carmel, Y. 2022. Limited climate change mitigation potential through forestation of the vast dryland regions. *Science* [80] 377, 1436–1439.

9. Yang, X., Jia, Z., Ci, L., 2010. Assessing effects of afforestation projects in China. *Nature* 466 [7304], 315.

10. Zampieri M., Alkama R., Luong T., Ashok K., Hoteit I. 2023. Managing vegetation for stronger cooling efficiency during hot days in the Arabian Peninsula. *Ecological Indicators* 154 [2023] 110789.

11. Janni M, Maestri E, Gulli M, Marmioli M and Marmioli N (2024) Plant responses to climate change, how global warming may impact on food security: a critical review. *Front. Plant Sci.* 14:1297569. doi: 10.3389/fpls.2023.1297569.

12. Tigchelaar, M., Battisti, D. S., Naylor, R. L., and Ray, D. K. (2018). Future warming increases probability of globally synchronized maize production shocks. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 115, 6644–6649. doi: 10.1073/pnas.1718031115.

13. Smýkal, P., Nelson, M. N., Berger, J. D., and Von Wettberg, E. J. B. (2018). The impact of genetic changes during crop domestication. *Agronomy* 8, 119. doi: 10.3390/agronomy8070119

Achilov J.¹, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: jahongirachilov1904@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15457427>

O‘ZBEKISTONDA TUPROQ YUZASI HARORATI QIYMATLARINING O‘RTACHA KO‘PYILLIK O‘ZGARISHLARINI BAHOLASH, STATISTIK TAHLIL VA TRENDLARI

Аннотация. Мақоллада 2007–2020 yillar oralig‘ida 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining ko‘p yillik o‘rtacha qiymati, hamda uning vegetatsiya davridagi taqsimoti ko‘rib chiqildi. Shuningdek, ushbu davrda O‘zbekiston hududida tuproq haroratining qanday taqsimlangani tahlil qilindi.

Калит so‘zlar: Tuproq harorati, 5 sm, vegetatsiya davri, statistik tahlil, trend chizig‘i, meteorologik stansiya.

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТРЕНДЫ

Аннотация. В статье рассматриваются многолетние средние значения температуры почвы на глубине 5 см за период 2007–2020 годов, а также её распределение в вегетационный период. Кроме того, проанализировано распределение температуры почвы на территории Узбекистана за данный период.

Ключевые слова: Температура почвы, 5 см, вегетационный период, статистический анализ, линия тренда, метеорологическая станция.

ASSESSMENT OF LONG TERM AVERAGE CHANGES IN SOIL SURFACE TEMPERATURE IN UZBEKISTAN, STATISTICAL ANALYSIS AND TRENDS

Abstract. This article examines the multi-year average soil temperature at a depth of 5 cm for the period 2007–2020, as well as its distribution during the vegetation period. Additionally, the

distribution of soil temperature across Uzbekistan during this period is analyzed.

Keywords: Soil temperature, 5 cm, vegetation period, statistical analysis, trend line, meteorological station.

Kirish Tuproq harorati -bu tuproqning ma'lum chuqurlikdagi issiqlik darajasini bildiradi. Bu harorat tuproqdagi fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tuproq haydalma qatlamining haroratini Savinov tirsakli termometrlari TM-5 bilan o'lchanadi. Savinov termometrlari to'plam tarzda chiqariladi, 1 ta to'plamda tuproqning 5, 10, 15 va 20 sm chuqurliklaridagi haroratini o'lchashga mo'ljallangan 4 ta termometr bor. Tirsakli termometrlarni ham tuproq yuzasining haroratini o'lchash uchun termometrlar joylashtirilgan maxsus maydonchaga o'rnatiladi. Vegetatsiya davri meteorologik sharoitlarga ko'ra yilning o'simlik o'sishi va rivojlanishi mumkin bo'lgan davri[1].

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. So'nggi yillarda tuproq yuzasining 5 sm chuqurlikdagi harorati bo'yicha kam ishlar olib borayotganligi, qishloq xo'jaligi uchun talab borligi sababli, ushbu ish amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi tuproq yuzasi haroratini prognoz qilish, mavjud trendlar asosida uning o'zgarishini aniqlash, shuningdek, O'zbekiston hududi bo'yicha tuproqdagi issiqlik miqdorini baholashdan iboratdir. Natijalar esa qishloq xo'jaligi o'simliklari uchun zarur bo'lgan issiqlik resurslarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi

Foydalanilgan birlamchi ma'lumotlar va tadqiqot usullari. Ishimizda meteorologik stansiyalarda olib borilgan meteorologik kuzatish ishlari ma'lumotlaridan foydalanib o'rtacha ko'pyillik havo va tuproq haroratlarining o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Meteorologik stansiyalarda, tuproq yuzasi va tuproqning turli chuqurliklardagi haroratni kuzatish ishlari ko'p yillardan beri olib boriladi. Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash havo va tuproq yuzasi haroratining bir kecha kunlik va yillik o'zgarish qonuniyatlarini o'rganishga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ishimizda birinchi navbatda 2007-2020 yillarda mobaynida meteorologik stansiyalarda kuzatilgan ma'lumotlardan foydalangan holda sug'oriladigan hudud uchun vegetatsiya davri uchun tuproq yuzasi harorati qiymatlarining sanalar bo'yicha o'zgarishi hamda haroratning turli darajadan o'tish sanalari qarab chiqildi [2] (1-jadval).

1-jadval

**Vegetatsiya davrida 5 sm chuqurlikda tuproq haroratining
O'rtacha qiymatlari (2007-2020 yy.)**

Respublika va Viloyatlar	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	O'rtacha
Qoraqalpog'iston Respublikasi	8,9	16,1	25,5	30,8	32,6	30,3	24,2	15,7	23,0
Xorazm	9,7	17,9	26,4	31,9	33,5	31,2	25,5	16,6	24,1
Navoiy	9,8	15,0	25,6	28,8	30,9	29,4	24,2	16,0	22,5
Buxoro	11,6	19,1	26,6	31,4	32,8	31,2	26,3	18,6	24,7
Sirdaryo	11,0	17,3	24,7	30,3	32,5	30,7	25,3	16,6	23,5
Toshkent	10,4	16,6	23,4	29,0	31,5	30,2	24,6	15,5	22,7
Namangan	11,6	19,6	25,7	31,8	34,1	33,0	27,4	17,8	25,1
Andijon	10,7	18,3	24,8	30,1	32,2	31,1	25,3	16,2	23,6
Farg'ona	11,0	18,6	24,8	29,7	31,7	30,5	25,4	16,5	23,5
Qashqadaryo	11,9	16,6	24,4	30,6	32,9	31,1	26,2	17,9	24,0
Surxondaryo	13,3	19,5	26,1	31,4	33,8	32,2	28,0	19,7	25,5
Samarqand	10,4	16,4	23,8	29,8	32,3	30,8	25,4	16,2	23,1
Jizzax viloyati	9,9	16,4	23,1	28,6	30,4	29,6	24,2	15,3	22,2
O'zbekiston	10,8	17,5	25,0	30,3	32,4	30,9	25,5	16,8	23,7

1-jadvalda, Respublika bo'yicha tuproqning 5 sm chuqurlikdagi harorat taqsimoti viloyatlar kesimida keltirilgan. Tuproq haroratining o'zgarishi bo'yicha O'zbekistonning turli hududlarini solishtiradigan bo'lsak, viloyatlar o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjud. Ushbu tahlilda haroratning oylar bo'yicha o'zgarishi, qaysi hududlarda tuproq harorati yuqori yoki past ekani va umumiy tendentsiyalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston bo'yicha tuproqning 5-sm chuqurlikdagi harorati, yozda eng yuqori nuqtaga yetadi va kuzga kelib yana pasayadi. Eng yuqori o'rtacha harorat iyul oyida

32,4°C eng past esa mart oyida 10,8°C ga teng. Mart oyida tuproq harorati hali past bo‘lib, o‘rtacha 10,8°C ni tashkil qiladi. Aprel oyida keskin ko‘tarilish kuzatiladi va harorat 17,5°C ga yetadi. May–iyun oylarida issiqlik sezilarli oshadi, may oyida 25,0°C, iyunda esa 30,3°C ni tashkil etadi. Iyul–avgust oylarida eng yuqori darajaga yetadi, mos ravishda 32,4°C va 30,8°C bo‘ladi. Sentyabr–oktabr oylarida pasayish kuzatiladi, harorat mos ravishda 25,5°C va 16,8°C ni tashkil etadi. Viloyatlar bo‘yicha taqsimotni tahlil qiladigan bo‘lsak, eng issiq va eng sovuq hududlar quyidagicha: Eng issiq hududlar: Namangan viloyati iyul oyida 34,1°C harorat bilan eng issiq hududlardan biri bo‘lib turibdi. Surxondaryo viloyati ham yoz oylarida yuqori haroratga ega bo‘lib, iyul oyida 33,8°C ga yetadi. Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari ham iyul oyida mos ravishda 32,9°C va 32,8°C harorat bilan eng issiq hududlar qatoriga kiradi. Xorazm viloyati 33,4°C bilan yoz oylarida juda issiq hudud hisoblanadi. Eng sovuq hududlar: Jizzax viloyati yil davomida eng past o‘rtacha haroratga ega bo‘lib, mart oyida atigi 9,9°C ni tashkil qiladi. Navoiy viloyati mart oyida 9,8°C harorat bilan O‘zbekistonning eng salqin hududlaridan biri hisoblanadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi ham mart oyida 8,9°C harorat bilan eng sovuq hududlar ro‘yxatiga kiradi. Toshkent viloyati ham bahorning dastlabki oylarida nisbatan sovuq bo‘lib, mart oyida 10,4°C, aprelda esa 16,6°C ni tashkil etadi. Martdan iyul oyigacha tuproq harorati sezilarli ortadi. Masalan, O‘zbekiston bo‘yicha o‘rtacha harorat mart oyida 10,8°C bo‘lsa, iyul oyida 32,4°C ga yetadi. Avgust oyida ozgina pasayish kuzatiladi, ya‘ni 30,8°C bo‘ladi. Sentyabrdan boshlab tuproq harorati ancha pasayadi. Masalan, o‘rtacha sentyabr oyida 25,5°C, oktyabrda esa 16,8°C ga tushadi.

1-rasm. O‘zbekistonning 5 sm chuqurlikdagi tuproq harorati ko‘pyilik o‘rtacha kartasi (2007-2020 yy.)

1-rasmda Tuproq haroratining umumiy tavsifi : Tuproqning 5 sm chuqurlikdagi harorati Xarita bo‘yicha O‘zbekistonda haroratlar 20°C dan 26.5°C gacha o‘zgarib turibdi. Eng yuqori tuproq harorati kuzatilgan hududlar . Eng yuqori harorat 26-26,5°C atrofida bo‘lib, quyidagi hududlarda kuzatilgan: Janubiy hududlar (Surxondaryo viloyati) 26,5°C gacha yetgan. Eng past tuproq harorati kuzatilgan hududlar. Eng past tuproq harorati 20-22°C oralig‘ida bo‘lib, quyidagi hududlarda kuzatilgan: Tog‘li hududlar (Namangan, Andijon, Farg‘ona, Toshkent viloyatlarining sharqiy qismi). Bu hududlarda harorat 20-22°C oralig‘ida. Bu haroratlar viloyatlar kesimda o‘rtacha olinib taqdim etilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ishni bajarishda [3, 4, 5] manbalarda keltirilgan va ularda qo‘llanilgan meteorologik hisoblashlar, geografik umumlashtirish, matematik statistika usullaridan va ularni qayta ishlashda esa zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Trend chiziqlari asosida tuproq haroratining statistik baholanishi. Berilgan grafikda 2007–2020 yillar oralig‘ida 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining aprel oyidagi o‘zgarishlari 4 ta meteorologik stansiyada (Jasliq, Surxondaryo UGM, So‘qoq va Ulugnar) ko‘rsatilgan. Har bir stansiya uchun trend chiziqlari ($y=kx+b$) va Determinatsiya koeffitsienti R^2 berilgan .

2-rasm. O‘zbekiston uchun tuproqning 5 sm chuqurlikdagi tuproq harorati xaritasining statistik tahlili.

Ulugnar Trend tenglamasi: $y = -0.128x + 16.986y$, $R^2: 0.1694$ Tahlil: Ulugnar stansiyasida oktabr oyidagi tuproq harorati salbiy trendda, ya'ni yiliga 0.128°C ga kamaygan. $R^2 = 16.94\%$. Bu Trend chizig‘i yil sayin tuproq harorati pasayish tendensiyasida ekanligini ko‘rsatmoqda. Har yili o‘rtacha 0.127°C ga kamayish sodir bo‘lganini bildiradi. Modelning aniqligi $R^2=0.168$ bo‘lib, bu faqat 16.8% holatda real harorat o‘zgarishini tushuntira oladi. Bu past aniqlik bo‘lib, modeldan foydalanish faqat umumiy tendensiyani (masalan, pasayish) ko‘rish uchun qulay, lekin aniq prognozlar uchun ishonchsiz. Ushbu regressiya modeli asosida prognoz qilish mumkin, lekin aniqligi past bo‘lgani sababli, natijalarga ehtiyot bilan yondashish lozim. To‘liq ishonchli prognoz uchun ko‘proq omillar va kengroq model kerak bo‘ladi.

Xulosa. Tuproq haroratining oylar kesimidagi jadval ko‘rsatib o‘tildi. O‘zbekiston hududi bo‘yicha 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining taqsimoti ArcMAP 10.8 dasturida xarita shaklida tayyorlandi va uning hududiy xususiyatlari maqolada yoritildi. Meteorologik stansiyalarning 2007–2020 yillardagi ma’lumotlari asosida trend chiziqlari qurildi hamda keyingi yillar uchun prognoz qilish masalasi ko‘rib chiqildi. Biroq regressiya koeffitsienti past bo‘lgani sababli prognozlarining aniqligi yuqori emas, shuning uchun boshqa usullar va modellarni qo‘llash zarurati tug‘ildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Abdullayev, H.Arg‘inboyev, H.Abdullayev. Fizika va agrometeorologiya. Darslik Toshkent 2015. 102-b.
2. G.X.Xolbayev. Agrometeorologiya 1-qism. Darslik. 2025. 20-39-b.
3. B.M.Xolmatjanov, M.alautdinov. Meteorologik hisoblashlar- Toshkent-2025.
4. Yuriy Vasilevich Petrov, Xamrokul Tursunkulovich Egamberdiev, Baxtiyar Maxamatjanovich Xolmatjanov, Muxitdin Alautdinov. Atmosfera fizikasi. Toshkent-2011 136-139-b

Джурахонзода¹ С.Дж., Норматов² И.Ш.

¹Кулябский государственный университет им. А.Рудаки, Таджикистана, Куляб, Таджикистан,
e-mail: saidasoeva64@gmail.com

²Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан,
e-mail: inomnor@gmail.com

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ ПАМИРА

Аннотация. Представлены результаты корреляционных зависимостей среднегодовых атмосферных осадков Западного и Восточного Памира по данным метеорологических станций соответствующих климатических зон за период 1940-2022 гг проведенными с использованием корреляций Пирсона и Стьюдента. Сезонное распределение атмосферных